

Dr Dejan Mickovik,
Redovni profesor,
Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Skoplje,
Republika Severna Makedonija

UDK: 367.627.2-053.2(4-672EU)

UDK: 316.363.52(4-672EU)

UDK: 341.231.14-053.2(4)

DOI: 10.5281/zenodo.17813145

VRŠENJE RODITELJSKIH ODGOVORNOSTI NAKON RAZVODA BRAKA U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA

Vršenje roditeljskih odgovornosti nakon razvoda u evropskim zemljama je posebno aktuelno i važno pitanje sa stanovišta ostvarivanja najboljeg interesa deteta, kako je predviđeno Konvencijom UN o pravima deteta. Prema podacima Evrostata, u 2022. godini u zemljama Evropske unije sklopljeno je 1.900.000 brakova, a razvedeno je 800.000 brakova. Shodno tome, veliki broj dece u evropskim zemljama svake godine prolazi kroz težak proces razvoda svojih roditelja, što, prema svim sociološkim istraživanjima, može imati duboke posledice po njihov pravilan psihosocijalni razvoj. Kao rezultat ovih trendova, veliki broj evropskih zemalja je poslednjih godina reformisao svoje zakonodavstvo, kako bi obezbedio veću zaštitu prava i interesa dece nakon razvoda i omogućio ostvarivanje najboljeg interesa deteta, kako je predviđeno članom 3 Konvencije UN o pravima deteta. Tekst daje analizu tendencije zajedničkog vršenja roditeljskih odgovornosti nakon razvoda, koja je prisutna u sve većem broju evropskih zakonodavstava. Pored toga, autor daje pregled zakonodavstava koja predviđaju model zajedničkog roditeljstva nakon razvoda, prema kojem deca provode jednako ili približno jednako vreme sa oba roditelja nakon razvoda. Tekst takođe daje pregled istraživanja o uticaju modela vršenja roditeljskih odgovornosti nakon razvoda na pravilan razvoj i dobrobit deteta i ukazuje da zakonska rešenja koja omogućavaju da se o detetu brinu i vaspitavaju oba roditelja nakon razvoda najbolje zadovoljavaju potrebe dece. U tekstu autor takođe daje pregled zakonskih rešenja za vršenje roditeljskih odgovornosti nakon razvoda u makedonskom zakonodavstvu, ukazuje na njihove slabosti i daje pregled reformi predviđenih u ovoj oblasti u nacrtu Građanskog zakonika Makedonije.

Ključne reči: Razvod braka, prava deteta, najbolji interes deteta, zajedničko vršenje roditeljskih odgovornosti nakon razvoda, podeljeno roditeljstvo.

Dejan Mickovik, LL.D.,

Full Professor,

Iustinianus Primus University "St. Cyril and Methodius",

Republic of North Macedonia

EXERCISE OF PARENTAL RESPONSIBILITIES AFTER DIVORCE IN EUROPEAN LEGISLATIONS

The exercise of parental responsibilities after divorce in European countries is a particularly important issue from the standpoint of protecting the best interests of the child, as provided for in the UN Convention on the Rights of the Child. According to Eurostat data, in 2022, a total of 1,900,000 marriages were entered into in the EU countries, and 800,000 marriages were divorced. Thus, every year, a large number of children in European countries go through the difficult process of their parents' divorce, which, according to all sociological research, can have profound consequences for their proper psychosocial development. As a result of these trends, a large number of European countries have reformed their legislations in recent years to provide greater protection for the rights and interests of children after divorce and to enable the best interests of the child to be pursued, as provided for in Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child.

In this paper, the author analyzes the trend of establishing a joint exercise of parental responsibility after divorce, which is constantly on the rise in a growing number of European legislations. The paper provides an overview of legislations that provide for a model of joint parenting after divorce, according to which children spend equal or approximately equal time with both parents after divorce. The paper also provides an overview of research on the impact of models of parental responsibility after divorce on the proper development and well-being of the child, concluding that legal solutions that allow for joint care and upbringing of the child by both parents after divorce best meet the children's needs. The author also provides an overview of the legal solutions for exercising parental responsibilities after divorce in Macedonian legislation, pointing out their weaknesses, and outlines the reforms envisaged in this area in the draft Civil Code of Macedonia.

Keywords: divorce, children's rights, best interests of the child, joint parental responsibilities after divorce, shared parenting.